

Laboratory diagnosis and cardiac impedance - used in cardiology

Monika Topolińska¹_{A,E,F,G}, Mariusz Kozakiewicz²_{A,E,F,G}

¹ ALAB Labs Bydgoszcz, Poland

² Department of Food Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland

Received January 10.2017, February 29.2017

Abstract

The article summarized the latest news on biochemical parameters, such as galectyna- 3 and natriuretic peptides used in heart disease. It was also an attempt to depict and discuss specific potential biomarkers, and the goal was to seek such parameters, which in the future may be new markers of cardiovascular health while determining the hemodynamic parameters using impedance cardiography. In the reference determination of galectin-3 still give new potential and should strive for the routine determination by the information which provides the status of patients.

Keywords: biomarker, natriuretic peptides, galectin-3, cardiac impedance

Introduction

Odkąd w 2012 roku opublikowano trzecią uniwersalną definicję zawału mięśnia sercowego, która uwzględniała testy troponinowe o wysokiej czułości, diagnostyka laboratoryjna i oznaczenia biochemiczne nabrały jeszcze większego znaczenia i jeszcze bardziej poszukiwano innych biomarkerów w chorobach układu krążenia. Tak jak złotym standardem w rozpoznaniu zawału serca stały się sercowe troponiny T lub I [1] oznaczane testem wysokiej czułości jako odzwierciedlenie uszkodzenia miokardium, tak w niewydolności serca i przeciążenia serca peptydy natriuretyczne. Oznaczanie troponiny I lub T testami o wysokiej czułości, spowodowało wzrost o ok. 30% rozpoznań zawału serca [2].

Od połowy XX wieku, kiedy to wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AST) w surowicy krwi był głównym odzwierciedleniem zawału serca, szukano kolejnych markerów, w których upatrywano idealne odzwierciedlenie uszkodzenia serca jak LDH, CPK, CK-MB [3].

Wytyczne dotyczące elektrostymulacji i resynchronizacji w żadnym aspekcie nie poruszają tematu markerów biochemicznych. Opierają się głównie o diagnostykę obrazową w postaci badania EKG, Holtera [4]. Natomiast wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z komorowymi zaburzeniami rytmu oraz nagłego zgonu sercowego w 2015 roku podkreślają rolę

wskaźników biochemicznych takich jak stężenie peptydu natriuretycznego typu B (BNP) oraz N-końcowego fragmentu (pro)peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP), w przewidywaniu nagłego zgonu sercowego [5].

Oznaczanie wysokoczulych troponin w celu rozpoznania zawału mięśnia sercowego już nie budzi w nas żadnych wątpliwości [6,7], ale nadal poszukuje się innych parametrów biochemicznych, które mogły by otrzymać miano markera konkretnych jednostek chorobowych czy obrazować stratyfikację zgonu. Parametry biochemiczne takie jak opisane poniżej peptydy natriuretyczne czy galectyna-3, aby mogły stać się biomarkerami muszą spełnić określone kryteria. Posługując się definicją za Vasen [8] biomarker to cecha, która może być obiektywnie zmierzona i oceniona jako wskaźnik normalnych procesów biologicznych, procesów patogennych lub odpowiedzi farmakologicznych na interwencję terapeutyczną. Właściwości użytecznego klicznie biomarkera to przede wszystkim:

1. dokładne, powtarzalne pomiary standaryzowane;
2. rozsądne koszty, krótki czas wiązania;
3. dostarczanie informacji klinicznych;
4. pomoc w podejmowaniu decyzji medycznych;
5. wysoka czułość i swoistość.

W tabeli 1 zamieszczono klasyfikację biomarkerów niewydolności serca ze względu na ich pochodzenie i występowanie.

Table 1. Classification of biomarkers [9].

Biomarkery niewydolności serca				
Zapalne	Hormony	Uszkodzenia miocytów	Stres miocytów	Remodeling
Białko CRP (C-reactive protein) TNF (Tumour necrosis factor) Interleukina 1, 6, 18	Renina Angiotensyna II Aldosteron Kopeptyna Endotelina	Troponina T lub I CK-MB (Creatine Kinase MB izoenzyme, izoenzym MB kinazy kreatynowej)	Peptyd Natriuretyczny (BNP, Brain natriuretic peptide) N-końcowy fragment (pro)peptydu natriuretycznego typu B (NT-pro BNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide)	Receptor ST2 Galektyna-3

Figure 1. Diagnostic algorithm for patients with suspected heart failure [11].

Rosnąca rola wskaźników biochemicznych każe nam wciąż szukać i badać kolejne parametry biochemiczne. Oczywiście jest, że za oznaczeniem pojedynczego parametru nie idą żadne informacje, które mogły by być pomocne lekarzowi w diagnozowaniu pacjenta, ale ten sam parametr połączony z innym już może takich informacji dostarczyć. Dlatego w niniejszym artykule zamieszczono doniesienia odnośnie dość dobrze już poznanych peptydów natriuretycznych oraz galektyny-3, opisywanej w ostatnich latach coraz częściej w aspekcie chorób sercowo- naczyniowych.

Peptydy natriuretyczne

Od połowy lat 50 XX wieku prowadzi się badania nad peptydami natriuretycznymi. Za przełomowe uznaje się odkrycie przez de Bolda i wyizolowanie przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP, atrial natriuretic peptide). W latach 80-tych dokonano odkrycia mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP, brain natriuretic peptide), który został pierwotnie znaleziony w

tkance mózgowej przez Sudoha a potem dokonano odkrycia peptydu natriuretycznego typu C (CNP, C-type natriuretic peptide). Tak jak ANP wydzielany jest głównie z przedsionków, to BNP z komórek serca, są to oligopeptydowe neurohormony, które odpowiadają za utrzymanie homeostazy sercowo-naczyniowej [10].

Wytyczne kardiologiczne z 2012 wprost piszą o znaczeniu peptydów natriuretycznych w rozpoznawaniu niewydolności serca. Algorytm diagnostyczny przy rozpoznaniu niewydolności serca stawia badanie stężenia BNP, NT-proBNP (N-terminal pro B-type Natriuretic Peptide, N-końcowy fragment (pro)peptydu natriuretycznego typu B) lub MR-proANP (MR-pro-atrial natriuretic peptide, MR-pro-przedsionkowy peptyd natriuretyczny) bardzo wysoko w hierarchii rozpoznania lub wykluczenia niewydolności serca. Przy braku dostępu do echokardiografu można dzięki oznaczeniu peptydów natriuretycznych wykluczyć czy doszło do niewydolności serca lub potwierdzić konieczność użycia echokardiografu w celu jednoznacznej diagnozy. Poniżej rycina 1 w której

zamieszczono algorytm postępowania wg wytycznych [11].

Uważa się, że badanie BNP może być stosowane zarówno w monitorowaniu leczenia niewydolności serca, ale również jego oznaczanie ma wartość prognostyczną. W ostatnim czasie zaczęto oznaczać BNP u chorych z różnymi trybami stymulacji jak pokazał Wang i współpracownicy, którzy badali jak zmienia się poziom BNP w czasie i w zależności od trybu stymulacji u pacjentów klasyfikowanych do wszczęcia stymulatora przed zabiegiem oraz 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, oraz 9 miesięcy po zabiegu. Badania przeprowadzono na 32 pacjentach, którzy najpierw byli poddani stymulacji w trybie DDD (R), a następnie AAI (R) i VVI (R) [12].

W 2011 roku badacze Kafkas i współpracownicy opublikowali wyniki badań przeprowadzonych u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (SSS), u których oceniono wpływ trybu stymulacji DDDR i VVIR na poziom peptydu natriuretycznego mózgu (BNP). Badaniu poddano 67 pacjentów pierwszego dnia po implantacji stymulatora i podzielono na dwie grupy: I grupa z trybem stymulacji DDDR (35 pacjentów), II grupa VVIR (32 pacjentów). Ponownie wykonano oznaczenia po 30 dniach. Wyniki w pierwszej dobie i po 30 dniach w obydwu grupach przedstawiały się następująco (grupa I: $85,6 \pm 29,5$ pg / ml i $107,2 \pm 34,6$ pg / ml, a grupa II: $82,7 \pm 27,6$ pg / ml i $253,1 \pm 60,2$ pg / ml). W II grupie w 30 dniu, poziom BNP był znacząco wyższy niż w grupie I ($P < 0,0001$). Sugerować to może, że stymulacji wierzchołka prawej komory powoduje wzrost poziomu BNP niezależnie od trybu stymulacji. BNP jest prawdopodobnie bardzo wczesnym markerem przewidywania strukturalne i / lub funkcjonalne zmiany serca po długotrwałej stymulacji z wierzchołka prawej komory [13].

Rolę przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) zbadali Sielski i współpracownicy, którzy pokazali, jak zmienia się poziom ANP u pacjentów po wszczęciu stymulatora VVI i DDD oraz ocenę korelacji między nimi. ANP koreluje istotnie z echokardiografią u pacjentów zakwalifikowanych do rozruszników DDD / VDD, ale obserwuje się brak znaczącej korelacji u pacjentów zakwalifikowanych do stymulatora VVI z powodu bloku przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Pacjentów objętych badaniem podzielono na grupy: I stanowiło 20 chorych w wieku 71-90 VVI, II - 20 chorych DDD / VDD w wieku 49-81 oraz 15 zdrowych ochotników w wieku 58-80 lat. Poziom we krwi ANP spadł po wszczęciu stymulatora: w grupie VVI od $168,61 \pm 81,95$ pg / 1000 l do $118,04 \pm 61,06$ pg / 1000 il po 7 dniach i $121,4 \pm 71,90$ pg / 1000 / ul w ciągu 30 dni; natomiast w grupie DDD / VDD od

$134,89 \pm 83,11$ pg / 1000 l do $104,96 \pm 57,09$ pg / 1000 ul na 7 dni i do $110,82 \pm 53,32$ pg / 1000 ul na 30 dni. Z przeprowadzonych badań wnioskować można, że ANP zmniejsza się znacząco po wdrożeniu stymulacji u pacjentów z rozrusznikami VVI i DDD/VDD [14].

Galektyna-3

Galektyna- 3 jest białkiem parakrynnym, niskocząsteczkowym (26kDa), wydzielanym przez makrofagi podczas reakcji zapalnej i uczestniczy w procesie powstania jak i rozwoju zwłóknienia mięśnia sercowego [15, 16, 17]. Galektyna-3 jest wydzielana w odpowiedzi na stres i mechaniczne bodźce neurohormonalne jako regulator zwłóknienia mięśnia sercowego. W związku z tym jest szczególnie intrygującym biomarkerem. W przeciwieństwie do obecnych wskaźników nasilenia niewydolności serca jest bezpośrednio zaangażowana w patogenezę zwłóknienia serca. Ostatnie badania wykazały, że galektyna-3 koreluje ze stopniem wysokiej częstotliwości i może przewidywać wyniki kliniczne u pacjentów z niewydolnością serca. Udowodniono również, że poziom galektyny-3 jest wyższy u kobiet niż u mężczyzn, a jej poziom w populacji ogólnej rośnie z wiekiem [18, 19, 20, 21, 22].

Śledząc rozwój badań nad galektyną-3, od połowy lat 90-tych liczne badania wykazały zwiększoną aktywację tego białka w licznych stanach patologicznych, takich jak choroby nowotworowe, marskość wątroby, zwłóknienie płuc, przewlekłe zapalenie trzustki, przewlekła niewydolność serca, dysfunkcję komory, choroby tętnic wieńcowych, zwężenie aorty, migotanie przedsionków i nadciśnienie [23, 24, 25, 26, 27].

Jak wykazały badania, galektyna-3 jest dobrym czynnikiem predykcyjnym u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i pozwala szacować ryzyko zgonu [28].

Badania przeprowadzone przez Milting i innych. analizowały biomarkery przebudowy mięśnia sercowego takie jak galektyny-3 i BNP. Grupę badaną stanowili pacjenci z niewydolnością serca wymagający mechanicznego wsparcia krążenia (MCS- mechanical circulatory support) oraz grupę odniesienia, którą stanowili zdrowi pacjenci. Badanie przeprowadzono przed i 30 dni po implantacji MSC. Stężenie galektyna-3 w osoczu było wyższe u pacjentów z niewydolnością serca niż w grupie kontrolnej, a jej stężenie pozostało podwyższone lub nawet zwiększone w ciągu dalszych 30 dni po MCS w przeciwieństwie do poziomu BNP, które zmniejszyło się po MCS [29].

Badacze Yao i współpracownicy przebadali ponad stu pacjentów z nadciśnieniem i prawie tyle samą osobową grupę kontrolną porównując stężenia galektyny-3 i BNP. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wartości galektyny-3 osiągały wyższe wartości niż u zdrowej popu-

lacji ($9,07 \pm 3,76$ ng/ml; $5,65 \pm 1,69$ ng/ml). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku oznaczenia BNP, gdzie u pacjentów z nadciśnieniem oznaczono wyższe wartości niż u pacjentów bez nadciśnienia ($29,28 \pm 1,94$ pg/ml; $11,57 \pm 4,33$ pg/ml). Analiza krzywej ROC pozwoliła określić galektynę-3 jako znaczący marker wczesnej przebudowy serca z punktem odcięcia $11,43$ ng/ml. Możliwe jest, że odkrycie to może mieć znaczenie kliniczne, a wartości $\geq 11,43$ ng/ml wskazują prawdopodobnie na wczesną przebudowę serca i niekorzystne rokowanie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym [30].

Jak wykazały badania, których szczegóły zamieszczono w tabeli 2, poziom galektyny-3 koreluje znacząco ze stopniem niewydolności serca określonym według klasy NYHA oraz z poziomem kreatyniny. Nie stwierdzono jednak znaczącej korelacji między poziomem galektyny-3 a BNP. Poziom galektyny-3 zmniejszał się stopniowo w czasie u pacjentów po implantacji LVAD. Zaobserwowano również, że poziom galektyny-3 w osoczu >30 ng/ml jest skorelowany z niższym przeżyciem pacjentów po umieszczeniu LVAD. Zaobserwowano również znaczącą różnicę w stężeniu galektyny-3 u pacjentów po transplantacji, u których rozwinęła się waskulopatia przeszczepionego serca. Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, iż poziom galektyny-3 wiąże się z nasileniem niewydolności serca, przewiduje przeżycie po implantacji LVAD oraz rozwój waskulopatii po transplantacji serca i dlatego jej oznaczanie może służyć jako biomarker u chorych z niewydolnością serca, w trakcie leczenia z wykorzystaniem urządzenia do mechanicznego

wspomagania lewej komory, jak i u pacjentów po transplantacji serca [31]. Stężenie galektyny-3 odzwierciedlać może zarówno stan zwłóknienia mięśnia sercowego w niewydolności serca jak i zaburzenia czynności nerek w procesie ich włóknienia. Łączne podejście sercowo-nerkowe w aspekcie porówna stężeń galektyny-3 może podwyższyć rolę galektyny-3 jako biomarkera wspólnego dla obu układów. Podwyższone stężenie galektyny-3 związane jest ze zmniejszeniem eGFR oraz zwiększeniem stężenia NT-proBNP, proANP, kopeptyny, chromograniny A. Wyniki te sugerują, że galektyna-3 odzwierciedla zarówno zwiększoną aktywność neurohumoralną jak i zmniejszone tempo przesączania kłębuszkowego [32].

Niewydolność serca stanowi istotny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Częstość występowania niewydolności serca, szacuje się na poziomie 2-3% populacji osób dorosłych. Ostatnia dekada przyniosła nam podstawowe narzędzie w diagnostyce niewydolności serca pod postacią peptydów natriuretycznych, które są szeroko stosowanym wiarygodnym markerem. U tych pacjentów rośnie również rola oznaczania galektyny-3, która odzwierciedla proces przebudowy serca z powodu zwłóknienia. Niektóre badania kliniczne potwierdziły wartość predykcyjną galektyny-3 w całkowitej śmiertelności u chorych z niewydolnością serca. Jej zwiększone stężenie u tych pacjentów jest niezależne od etiologii i typologii (z zachowaną lub obniżoną frakcją wyrzutową), w ostrej niewydolności serca, przerostowym zwężeniu aorty serca oraz u pacjentów z dysfunkcją skurczową.

Table 2. Changes in levels of galectin-3 in the selected research.

Grupa badana	Otrzymywane wyniki		Źródło	
Chorzy z niewydolnością serca (HF, ang. heart failure) klasyfikowaną w różnym stopniu w skali NYHA pacjenci zakwalifikowani do implantacji urządzenia do mechanicznego wspomaganie lewej komory (ang. left ventricular assist device, LVAD) lub do transplantacji serca	Stabilna HF: $19,7 \pm 13,2$ ng/ml Ciężka HF: $28,2 \pm 14$ ng/ml Zdrowi: 13 ± 9 ng/ml	3 miesiące po implantacji LVAD: $29,2 \pm 14$ ng/ml 6 miesięcy po implantacji LVAD: $21,7 \pm 9$ ng/ml	Przed transplantacją serca: $28,2 \pm 14$ ng/ml Po transplantacji serca: $17,8 \pm 7,1$ ng/ml Przed pojawieniem się CAV: $20,5 \pm 8,8$ ng/ml Po pojawieniu się CAV: $16,8 \pm 6,3$ ng/ml	[31]
Pacjenci z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory	Wyższe stężenia galektyny-3 skorelowane z niższym przesączaniem kłębuszkowym. Brak związku między stężeniem galektyny-3 a albuminurią.	Brak związku między stężeniem galektyny-3 a funkcją mięśnia sercowego oszacowanych na podstawie parametrów EKG.	Związek pomiędzy wartościami galektyny-3 a NT-proBNP, proANP, chromograniną A, kopeptyną.	[32]

Legenda:

NYHA – Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. New York Heart Association)

LVAD – urządzenie do mechanicznego wspomaganie lewej komory (ang. left ventricular assist device)

CAV – waskulopatia naczyń wieńcowych (ang. cardiac allograft vasculopathy)

eGFR – szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej (ang. estimated glomerular filtration rate)

EKG – echokardiografia

Table 3. Hemodynamic parameters [40].

Parametr	Skrót	Wyjaśnienie
wskaźnik akceleracji	ACI	acceleration index
częstość akcji serca	HR	heart rate
wskaźnik kurczliwości	IC	index of contractility
czas wyrzutu lewej komory	LVET	left ventricular ejection time
okres przedwyrzutowy	PEP	pre-ejection period
odwrotność podstawowej impedancji klatki piersiowej	TBI	thoracic basic impedance
wskaźnik płynu w klatce piersiowej	TFI	thoracic fluid index
wskaźnik szybkości	VI	velocity index
wskaźnik sercowy	CI	cardiac index
rzut serca	CO	cardiac output
praca lewej komory	LCW	left cardiac work
wskaźnik pracy lewej komory	LCWI	left cardiac work index
wskaźnik wyrzutowy	SI	stroke index
wskaźnik czasu skurczu	STR	systolic time ratio
objętość wyrzutowa	SV	stroke volume
systemowy opór naczyniowy	SVR	systemic vascular resistance
wskaźnik systemowego oporu naczyniowego	SVRI	systemic vascular resistance index

Stężenie galektyny-3 prawdopodobnie koreluje z wiekiem i stopniem niewydolności nerek. Zaobserwowano brak korelacji z wartościami parametrów echokardiograficznych i hemodynamicznych. Galektyny-3 posiada wysoką wartość predykcyjną w kategoriach krótko- i długoterminowego rokowania zwłaszcza przy oznaczeniach z peptydami natriuretycznymi. Jednak nadal potrzebne są badania prospektywne, aby potwierdzić wartość prognostyczną galektyny-3 [33, 34].

Kardiografia impedancyjna

Poruszając zagadnienia dotyczące chorób układu krążenia nie można pominąć roli śródbłonna. Prawidłowe utrzymanie homeostazy przez endotelium pozwala na prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Zaburzenie homeostazy przez czynniki zapalne prowadzą do rozwoju stresu oksydacyjnego, który przyczynia się do zaburzeń funkcjonowania śródbłonna i może prowadzić do przebudowy ścian naczyń, a przy tym do wzrostu stężenia galektyny-3. Powstające zmiany w hemodynamice układu naczyniowego dotyczą przede wszystkim ciśnienia i objętości krwi oraz oporu naczyń i pojemności wyrzutowej. Dochodzi do powstania dysfunkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia sercowego spowodowanej wzrostem objętości osocza w naczyniach co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia równowagi w napięciu ściany naczyń w postaci rozciągania kardiomiocytów oraz do przeciążenia mięśnia sercowego, a co za tym idzie do wzrostu stężenia peptydów natriuretycznych (ANP, BNP i NT-proBNP) [3, 10, 35, 36, 37].

Do diagnostyki procesów zachodzących w organizmie analizie biochemicznej powinny towarzyszyć pomiary parametrów hemodynamicznych. Technika do ich oceny jest kardiografia impedancyjna stosowana przede wszystkim do obliczania rzutu serca i objętości wyrzutowej, co jest uzależnione od zmian impedancji (oporu) i przepływu prądu przez klatkę piersiową między elektrodami. Doniesienia dotyczące zastosowania kardiografii impedancyjnej odnoszą się zarówno do oceny układu autonomicznego jak również do oceny układu sercowo-naczyniowego. Rosnąca liczba kwalifikacji pacjentów do 2-komorowej stymulacji resynchronizującej (CRT, cardiac resynchronization therapy) i konieczność szybkiego monitorowania parametrów hemodynamicznych u tych chorych w celu optymalizacji ustawień urządzenia pokazuje jak pomocna może być kardiografia impedancyjna, która w porównaniu do metod inwazyjnych, może być wykorzystywana rutynowo [38, 39].

Parametry hemodynamiczne badane za pośrednictwem kardiografii impedancyjnej zamieszczone w Tabeli 3 mogą być zarówno mierzone bezpośrednio jak również być wskaźnikami wyliczonymi.

Mając na uwadze komfort pacjenta i eliminację stresu podczas procedur diagnostycznych właściwe zdaje się stosowanie całkowicie bezpiecznego dla pacjenta Systemu Task Force Monitor® (TSM) (Rycina 2.), który składa się z podzespołów w postaci: kardiografu impedancyjnego (IKG), elektrokardografu (EKG), urządzenia do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi (contBP), urządzenia do osłometrycznego pomiaru ciśnienia krwi (oscBP) oraz pulsoksymetru

Figure 2. Device Task Force Monitor® during measurement.

Pomiar dokonywany jest w sposób ciągły, a wyniki zbierane są przez zintegrowany system komputerowy. Zastosowanie TSM są nieograniczone, a przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta [41, 42].

Wydaje się za słuszne łączenie oznaczeń parametrów biochemicznych z parametrami hemodynamicznymi i poddanie pacjenta całkowicie nieinwazyjnym i bezbolesnemu badaniu za pośrednictwem Systemu Task Force Monitor®.

Podsumowanie

Należy się zastanowić, czy nie byłoby pomocne wprowadzenie do rutynowych badań oznaczania galektyny-3 obok peptydów natriuretycznych (BNP czy NT-proBNP). Ocena stanu układu krążenia dzięki biochemicznym markerom może pozwolić na ocenę i monitorowanie stanu pacjentów zarówno ambulatoryjnych jak i hospitalizowanych. Jednoczesne stosowanie nieinwazyjnej oceny parametrów hemodynamicznych za pośrednictwem kardiografii impedancyjnej. Powszechnie stosowane oznaczanie troponin wysokiej czułości, peptydu natriuretycznego typu B mogą dostarczać takich informacji. Pojawia się też wiele nowych doniesień o roli galektyny-3, kopeptyny, które na razie nie są oznaczane rutynowo w laboratoriach, ale posiadają wiele cech, które właściwie interpretowane mogły by przynieść pomoc w diagnozowaniu chorych i być niesubiektywnym odzwierciedleniem rzeczywistego stanu pacjenta oraz dodatkowym narzędziem dla lekarzy. Identyfikacja nowych niezawodnych markerów do diagnozowania, prognozowania śmiertelności i zapobiegania hospitalizacji jest nadal konieczna i potrzebne.

Literatura

1. Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., Simoons M. L., Chaitman B.R., White H.D. Third Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*, 2012; 126: 2020-2035

2. Sitkiewicz D., Stępińska J., Solnica B., Oploski G., Kanty Kulpa J. Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. *Diagn Lab*, 2012; 48:353-358
3. Sitkiewicz D. *Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia*. Ośrodek informacji naukowej OIN-PHARMA Sp. z o.o, Warszawa 2007
4. Brignole M., Auricchio A., Baron-Esquivias G., Bordachar P., Boriani G., Breithardt O., Cleland J., Deharo J.C., Delgado V., Elliott P.M., Gorenek B., Israel C.W., Leclercq C., Linde C., Mont L. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. *Eur Heart J*, 2013; 34:2281-2329
5. Priori S.G., Blomström-Lundqvist C., Mazzanti A., Blom N., Borggrefe M., Camm J., Elliott P.M., Fitzsimons D., Hatala R., Hindricks G., Kirchhof P., Kjeldsen K., Kuck K.H., Hernandez-Madrid A., Nikolaou N. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Eur Heart J*, 2015; 36:2793-2867
6. Krintus M. Troponiny sercowe oznaczane testami o wysokiej czułości: aspekty analityczne i kliniczne. *Diagn Lab*, 2015; 51:315-320
7. Ojrzanowski M., Kasprzak J.D. Diagnostyka biochemiczna w kardiologii: nowe markery chorób układu sercowo-naczyniowego – przegląd aktualnych doniesień. *Pol Przegl Kardiol*, 2011; 13:256-258
8. Vasan R.S. Basic science for clinicians biomarkers of cardiovascular disease molecular basis and practical considerations, *Circulation*, 2006; 113:2335-2362
9. Vondráková D., Málek F., Ošťádal P., Krüger A., Neuzil P.: New biomarkers and heart failure. *Cor et Vasa*, 2013; 55:345-354
10. Stryjewski P.J., Nessler B., Cubera K., Nessler J. Peptydy natriuretyczne. Historia odkrycia, budowa chemiczna, mechanizm działania oraz metabolizm. Podstawy zastosowania diagnostycznego i leczniczego. *Przegl Lek*, 2013; 70:463-467
11. McMurray J.J.V., Adamopoulos S., Anker S.D., Auricchio A., Böhm M., Dickstein K., Falk V., Filippatos G., Fonseca C., Gomez-Sanchez M.A., Jaarsma T., Køber L., Lip G.Y.H., Maggioni A.P., Parkhomenko A. 2012 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*, 2012; 33:1787-1847
12. Wang R., Li X., Jang W., Liu Z., Yang X., Xiao C., Shao L., Zhu J. Blood B-Type Natriuretic Peptide Changes in Different Periods and Different Cardiac Pacing Modes. *Int Heart J*, 2005; 46:1015-1022.
13. Kafkas N., Patsilinos S., Makris K., Chlapoutakis G., Christou A., Dagadaki O., Babalis D. Brain natriuretic peptide: a marker of cardiac dysfunction with ventricular or dual-chamber pacing. *Acta Cardiol*, 2011; 66:589-594
14. Sielski J., Janion M., Gawor Z., Ciuraszkiwicz K., Sielska M.R. Correlation analysis of atrial natriuretic peptide concentration, echocardiographic left atrial and left ventricular dimensions, and renal function parameters in patients after permanent pacemaker implantation. *Cardiol J*, 2009; 16:157-163
15. Henderson N.C., Sethi T. The regulation of inflammation by galectin-3. *Immunol Rev*. 2009; 230:160-171

16. McCullough P.A., Olobatoke A., Vanhecke T.E. Galectin-3: a novel blood test for the evaluation and management of patients with heart failure. *Rev Cardiovasc Med*, 2011; 12:200-210
17. De Boer R.A., Yu L., Van Veldhuisen D.J. Galectin-3 in Cardiac Remodeling and Heart Failure. *Curr Heart Fail Rep*, 2010; 7:1-8
18. De Boer R.A., Van Veldhuisen D.J., Gansevoort R.T., Muller Kobold A.C., van Gilst W.H., Hillege H.L., Bakker S.J., van der Harst P. The fibrosis marker galectin-3 and outcome in the general population. *J Intern Med*, 2012; 272:55-64
19. Liu F.T., Rabinovich G.A. Galectins as modulators of tumour progression. *Nat Rev Cancer*, 2005; 5:29-41
20. Henderson N.C., Mackinnon A.C., Farnworth S.L., Poirier F., Russo F.P., Iredale J.P., Haslett C., Simpson K.J., Sethi T. Galectin-3 regulates myofibroblast activation and hepatic fibrosis. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2006; 103:5060-5065
21. Wang L., Friess H., Zhu Z., Frigeri L., Zimmermann A., Korc M., Berberat P.O., Büchler M.W. Galectin-1 and galectin-3 in chronic pancreatitis. *Lab Invest*, 2000; 80:1233-1241
22. Nishi Y., Sano H., Kawashima T., Okada T., Kuroda T., Kikkawa K., Kawashima S., Tanabe M., Goto T., Matsuzawa Y., Matsumura R., Tomioka H., Liu F.T., Shirai K.: Role of galectin-3 in human pulmonary fibrosis. *Allergol Int*, 2007; 56:57-65
23. Schoeppner H.L., Raz A, Ho S.B., Bresalier R.S. Expression of an endogenous galactose-binding lectin correlates with neoplastic progression in the colon. *Cancer*, 1995; 75:2818-2828
24. Gurses K.M., Yalcin M.U., Kocyigit D., Canpinar H., Evranos B., Yorgun H., Sahiner M.L., Kaya E.B., Ozer N., Tokgozoglul., Oto M.A., Guc D., Aytemir K.: Effects of persistent atrial fibrillation on serum galectin-3 levels. *Am J Cardiol*, 2015; 115:647-651
25. Sharma U.C., Pokharel S., van Brakel T.J., van Berlo J.H., Cleutjens J.P., Schroen B., André S., Crijns H.J., Gabius H.J., Maessen J., Pinto Y.M. Galectin-3 marks activated macrophages in failure-prone hypertrophied hearts and contributes to cardiac dysfunction. *Circulation*, 2004; 110:3121-3128
26. Lin Y.H., Lin L.Y., Wu Y.W., Chien K.L., Lee C.M., Hsu R.B., Chao C.L., Wang S.S., Hsein Y.C., Liao L.C., Ho Y.L., Chen M.F. The relationship between serum galectin-3 and serum markers of cardiac extracellular matrix turnover in heart failure patients. *Clin Chim Acta*, 2009; 409:96-99
27. Suarez G., Meyerrose G. Heart failure and galectin 3. . <http://atm.amegroups.com/article/view/4771/5692> (04.01.2017)
28. De Boer R, Lok D, Jaarsma T, van der Meer P., Voors A.A., Hillege H.L., van Veldhuisen D.J. Predictive value of plasma galectin-3 levels in heart failure with reduced and preserved ejection fraction. *Ann Med*, 2011; 43:60-68
29. Milting H., Ellinghaus P., Seewald M., Cakar H., Bohms B., Kassner A., Körfer R., Klein M., Krahn T., Kruska L., El Banayosy A., Kramer F. Plasma biomarkers of myocardial fibrosis and remodeling in terminal heart failure patients supported by mechanical circulatory support devices. *J Heart Lung Transplant*, 2008; 27; 589-596
30. Yao Y., Shen D., Chen R., Ying C., Wang C., Guo J., Zhang G. Galectin-3 predicts left ventricular remodeling of hypertension. *J Clin Hypertens*, 2016; 18:506-511
31. Coromilas E., Que-Xu E.C., Moore D., Kato T.S., Wu C., Ji R., Givens R., Jorde U.P., Takayama H., Naka Y., George I., Mancini D., Schulze P.C. Dynamics and prognostic role of galectin-3 in patients with advanced heart failure, during left ventricular assist device support and following heart transplantation. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4906704/> (04.01.2017)
32. Gaborit F.S., Bosselmann H., Kistorp C., Iversen K., Kumler T., Gustafsson F., Goetze J.P., Sölétormos G., Tønder N., Schou M. Galectin 3: association to neurohumoral activity, echocardiographic parameters and renal function in outpatients with heart failure. <http://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-016-0290-7> (04.01.2017)
33. Hrynchyshyna N., Jourdain P., Desnos M., Diebold B., Funck F. Galectin-3: A new biomarker for the diagnosis, analysis and prognosis of acute and chronic heart failure. *Arch Cardiovasc Dis*, 2013; 106:541-546
34. Felker G.M., Fiuzat M., Shaw L.K., Clare R., Whellan D.J., Bettari L., Shirolkar S.C., Donahue M., Kitzman D.W., Zannad F., Piña I.L., O'Connor C.M. Galectin-3 in Ambulatory Patients with Heart Failure: Results from the HF-ACTION. *Circ Heart Fail*, 2012; 5:72-78
35. Kaźmierczak E., Jabłeczka A. Zapalne czynniki predykcynjny choroby wieńcowej. *Nadciśnienie Tętnicze*, 2009; 13:286-289
36. Baszczuk A., Kopczyński Z., Thielmann A. Dysfunkcja śródbłónka naczyniowego u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze z hiperhomocysteinemią. *Postepy Hig Med Dosw*, 2014; 68:91-100
37. Irzmański R., Serwa-Stepień E., Barylski M., Banach M., Kowalski J., Pawlicki L. Zaburzenia równowagi śródbłónkowej w nadciśnieniu tętniczym. Rola peptydów natriuretycznych i endoteliny. *Kardiologia Pol*, 2005; 63:457-461
38. Heinroth K.M., Elster M., Nuding S., Schlegel F., Christoph A., Carter J., Buerke M., Werdan K. Impedance cardiography: a useful and reliable tool in optimization of cardiac resynchronization devices. *Europace*, 2007; 9:744-750
39. Palmisano P., Zaccaria M., Luzzi G., Nacci F., Anaclerio M., Favale S. Closed-loop cardiac pacing vs. conventional dual-chamber pacing with specialized sensing and pacing algorithms for syncope prevention in patients with refractory vasovagal syncope: results of a long-term follow-up. *Europace*, 2012; 14:1038-1043
40. Piechota M., Irzmański R., Kowalski J., Pawlicki L. Kardiografia impedancyjna. *Folia Cardiol*, 2005; 12:7-12
41. Fortin J., Habenbacher W., Heller A., Hacker A., Grillenberger R., Innerhofer J., Passath H., Wagner Ch., Haitchi G., Flotzinger D., Pacher R., Wach P. Non-invasive beat-to-beat cardiac output monitoring by an improved method of transthoracic bioimpedance measurement. *Comput i Biol Med*, 2006; 36:1185-1203
42. Sharma R., O'Driscoll J.M., Saha A., Sritharan M., Sutton R., Rosen S.D. Differing autonomic responses to dobutamine stress in the presence and absence of myocardial ischaemia. *J Physiol*, 2015; 593:2171-2184

Corresponding Author:

Monika Topolińska

Email: monikatopolinska@gmail.com

Conflict of interest:

The authors have declared no conflict of interest.